

ELEKTRON LUG'ATLARNING SALBIY VA IJOBIY JIHLTLARI VA ULARNING LINGVISTIK BA'ZALARINI YARATISH TEXNIKALARI

Sotvoldiyeva Nilufar

O'zMU "Ilmiy jurnallar va tahririyat" bo'limi texnik muharrir
sotvoldiyevanilufar0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933281>

Annotatsiya

Ushbu tezisdan elektron lug'atlarning salbiy va ijobiy jihatlari, foydalari va zararlari hamda ularning lingvistik ba'zalariga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ularning har tomonlama jihatlari o'rganilib, solishtirilib chiqilgan.

Kalit so'zlar: elektron lug'at, sinonim, antonim, fraza, idioma, lingvistik ta'minot.

Elektron lug'at — bu so'zlarning ma'nolarini, sinonimlarini, antonimlarini, talaffuzini va boshqa til xususiyatlarini raqamli formatda taqdim etuvchi resursdir. Bugungi kunda bunday lug'atlar keng tarqalgan bo'lib, Google Translate, Yandex translate, Cambridge Dictionary, yoki Lingvo kabi elektron lug'atlar keng qo'llaniladi.

Elektron lug'atlar internet orqali yoki maxsus dasturiy ta'minot sifatida mavjud bo'lishi mumkin. Elektron lug'atlar tez va oson qidiruv, yangilanib turadigan ma'lumotlar, multimediali imkoniyatlar, ko'plap tillilik xususiyatlarga ega. Tez va oson qidiruv orqali foydalanuvchilar so'zlarni osonlikcha topa oladi, yangi so'zlar tez-tez qo'shib turadi, ba'zi elektron lug'atlar so'zlarning talaffuzini namoyon qilish orqali so'zlarni to'g'ri talaffuzini namoyon qiladi, bir lug'at bir necha tildan iborat bo'lgani tufayli o'qitish va o'rganishni osonlashtiradi. Bundan tashqari qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lib sinonimlar, antonimlar, frazalarning ishlatilishi, kontekstual misollar kabi qo'shimcha ma'lumotlari bilan to'ldirilgan bo'ladi. Yana bir jihatlardan biri elektron lug'atlar zamonaviy ta'limda va til o'rganishda muhim rol o'ynaydi hamda oflayn rejimda ishlash imkoniyati: ko'pgina elektron lug'atlarni internetga ulanmasdan ham ishlatish mumkin, bu esa qulaylik yaratadi.

Biroq har narsaning ikki tomoni bo'lganidek elektron lug'atlarning ham o'ziyog' yarasha salbiy tomonlari bor. Masalan, elektron qurilmalarda uzoq vaqt davomida foydalanish ko'zlarning charchashiga va sog'liq bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin, bunday lug'atlardan foydalanishda ko'pincha kerakli so'zlarni topish va unga e'tibor qaratish kifoya bo'ladi, lekin qog'oz lug'atlardagi kabi chuqur qidiruv jarayoni o'tkazilmaydi, bu esa tilni o'rganishning samaradorligini pasaytirishi mumkin, ba'zi elektron lug'atlar internet talab qiladi va ulanish bo'lmasa, foydalanish cheklanishi mumkin, elektron lug'atlar qoshidagi qo'shimcha xizmatlar yoki reklama materiallari diqqatni bo'lishi mumkin, tez-tez foydalanish texnologiyaga haddan tashqari qaramlikka olib kelishi va an'anaviy o'qish ko'nikmalarini pasaytirishi mumkin shu kabi bir qancha salbiy tomonlarini aytib o'tish mumkin.

Elektron lug'atlarni til o'rganish, tarjimonlik, meditsina, ilmiy tadqiqot, huquq va shu kabi bir qator sohalarda foydalanilish mumkin.

Elektron lug'atning asosini lingvistik baza tashkil qiladi. Elektron lug'atlar so'zlarning tuzilishi, ishlatilishi va ma'nolari haqida to'plangan katta hajmdagi ma'lumotlarga asoslanadi. Bu baza tilshunoslikning turli yo'nalishlaridagi ma'lumotlar bilan boyitilgan bo'lib, lug'atning sifatli va keng qamrovli bo'lishini ta'minlaydi. Lingvistik baza quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Soʻzning morfologik tuzilishi: Har bir soʻzning ildizi, qoʻshimchalari, soʻz turkumlari va morfologik xususiyatlari haqida maʼlumotlar. Bu soʻzlarning qanday hosil boʻlishini tushunishga yordam beradi.
2. Semantik maʼlumotlar: Soʻzlarning maʼnosi va ularning turli kontekstlarda qanday ishlatilishi haqida maʼlumot. Elektron lugʻatlar koʻpincha soʻzlarning bir necha maʼnosini va ularning sinonimlarini ham taqdim etadi.
3. Sintaktik qoidalar: Soʻzlarning gap tuzilishida qanday roʻl oʻynashi va ularning boshqa soʻzlar bilan qanday bogʻlanishi haqida maʼlumot. Bu tilning grammatik qoidalariga asoslanadi.
4. Talaffuz: Soʻzlarning fonetik transkripsiyasi va talaffuz qoidalari haqida maʼlumot. Elektron lugʻatlarda koʻpincha audio talaffuz namunasi ham keltiriladi.
5. Frazalar va idiomalar: Soʻzlarning iboralarda, frazalar va idiomalardagi ishlatilishi haqida maʼlumotlar. Bu soʻzlarning kengroq ishlatilishini tushunishga yordam beradi.
6. Sinonimlar va antonimlar: Soʻzlarning oʻxshash va qarama-qarshi maʼnolari bilan bogʻliq lingvistik maʼlumotlar.
7. Etimologiya: Baʼzi elektron lugʻatlarda soʻzlarning kelib chiqishi va tarixiy rivojlanishi haqida maʼlumotlar ham keltiriladi.

Elektron axborot taʼlim resurslarini yaratishda keng ishlatilib kelinayotgan dasturiy taʼminotlardan biri Ispring dasturi hisoblanadi. Odatda, taqdimotni oʻtkazishga tayyorlanish jarayonida aksariyat hollarda Microsoft PowerPoint dasturiy taʼminotidan foydalaniladi. Ammo bunday taqdimotlar faqat mazkur mahsulot formatidagina boʻlishi mumkin (ppt, pptx). Hozirgi vaqtda internet texnologiyalarining rivojlanishi va oʻz navbatida, masofali taʼlim turining paydo boʻlishi natijasida taqdimot fayllarini internet brauzerining oʻzida onlayn ravishda toʻgʻridan-toʻgʻri koʻrish uchun flash (swf) formatida yoki HTML 5 texnologiyasi asosida yaratilgan fayl boʻlishi kerak. Hozirga kelib, PowerPoint dasturida tayyorlangan taqdimotdan flash-rolik shakllantirish imkoniyatini beruvchi dasturlar yaratilgan[1].

Elektron lugʻatlarning lingvistik bazasi koʻpincha korpus lingvistikasi (korpusli tilshunoslik) maʼlumotlariga asoslanadi, yaʼni real nutq namunalari tuzilgan katta hajmdagi matnlar toʻplamiga tayanadi. Bu esa lugʻatning soʻzlarni koʻp ishlatiladigan kontekstdagi maʼnolarini taqdim qilishiga imkon beradi.

References:

1. B.Elov, E.Yodgorov. Elektron lugʻatlar, tezaurus, ontologiyalar elektron taʼlimda zaruriy vositalar sifatida //“Kompyuter Lingvistikasi: Muammolar, Yechim, Istiqbollar” Respublika I Ilmiy-Texnikaviy Konferensiya. Vol. 1 (2021), page 177-182.
2. A.K.Ibragimov. Catalog of training tasks for training special endurance of yong gril handball players // Academical.An International Multidisciplinary Research Journal 2.35-39p
3. R.R.Raxmonov. Distribution of training loads at the stage of competitive preparation for middle runners // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal <https://saarj.com> ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492 Pages 768-777.